

OSHQOZON – ICHAK KASALLIKLARI.

Yusufova Shaxlo

Po'latjonova Himoyatxon

Isojonov Yusufjon

“Central Asian Medical University”

Davolash ishi yo'nalishi 2 – kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033277>

ANNATATSIYA: Ushbu maqolada Oshqozon va Ichakda kelib chiqadigan kasalliklar va ularni turlari shuningdek oldini olish to'g'risida ma'lumot berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Gastrit, enterit, yara, stenoz, o't suyuqligi,

Oshqozon - ichak kasalliklari — oshqozon-ichak trakti, ya'ni qizilo'ng'ach, oshqozon, ingichka ichak, yo'g'on ichak va to'g'ri ichak va ovqat hazm qilishning yordamchi organlari, jigar, o't pufagi va oshqozon osti bezi bilan aloqador bo'lgan kasallik turidir. Oshqozon kasalliklari deganda oshqozonga ta'sir qiladigan kasalliklar tushuniladi. Oshqozonning har qanday sababga ko'ra infeksiyasi bilan yallig'lanishi gastrit deb ataladi va oshqozon-ichak traktining boshqa qismlarini qo'shganda gastroenterit deb ataladi. Gastrit surunkali holatda davom etsa, u atrofik gastrit, pilorik stenoz (oshqozondan ingichka ichakning birinchi qismiga (pilorus) teshikning torayishi) va oshqozon saratoni kabi bir qancha kasalliklar bilan bog'liqdir. Yana bir keng tarqalgan:

Oshqozon kasalligi holat — oshqozon yarasi ya'ni shikastlanishidir. Yaralar oshqozon shilliq qavatini buzadi, bu oshqozon to'qimasini oshqozon kislotalaridan himoya qiladi. Peptik yaralar ko'p hollarda bakterial *Helicobacter pylori* (odatda oshqozonda topiladigan, gram-manfiy, mikroaerofil, spiral (spiral) bakteriya) infeksiyasidan kelib chiqadi. Epstein-Barr virusi infeksiyasi oshqozon saratonini qo'zg'atadigan yana bir omildir. Oshqozon yarasi bilan bir qatorda g'ayritabiiy arteriyalar yoki tomirlarning yorilishi natijasida Dieulafoy lezyoni (ko'pincha oshqozon devorida (submukozal) eroziya va qon ketadigan katta burilishli arteriola bilan tavsiflangan tibbiy holat) va oshqozon antral tomir ektaziyasini o'z ichiga oladigan qon qusish holati ham bo'lishi mumkin. Oshqozonning tug'ma kasalliklari o'z ichiga parietal (bosh suyagining tepa qismiga oid) hujayralarga qarshi B12 vitaminini singdira olmaslikka olib keladigan zararli anemiyani ham oladi. Oshqozon kasalligiga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa umumiy simptomlar orasida ovqat hazm qilish buzilishi yoki dispepsiya, qusish va surunkali kasalliklarda ovqat hazm qilish muammolari, to'yib ovqatlanmaslik shakllari kiradi. Oddiy testlarga qo'shimcha ravishda,

oshqozonni tekshirish yoki biopsiya olish uchun endoskopiya foydalanish mumkin.

Ingichka va yo'g'on ichaklar yuqumli, otoimmun va fiziologik holatlarga ta'sir qilishi mumkin. Ichakning yallig'lanishi diareyaga olib kelishi mumkin bo'lgan enterokolit deb ataladi. Ichaklarga ta'sir qiluvchi o'tkir sharoitlar yuqumli diareya va mezenterik ishemiyani (asosan, yuqori tutqich arteriyasi, odatda, ingichka ichakni va o'ng yo'g'on ichak) o'z ichiga oladi. Ich qotish sabablari orasida nafasning tiqilishi va ichak tutilishi bo'lishi mumkin, bu esa o'z navbatida ichak tutilishi, invaginatsiya (shishish)ga sabab bo'ladi. Yallig'lanishli ichak kasalligi kelib chiqishi noma'lum bo'lib, ichak va oshqozon-ichak traktining boshqa qismlariga ta'sir qiladi. Kron kasalligi yarali kolit deb ham tasniflanadi. Ichak kasalliklari gijjalar, diareya yoki ich qotish va nafasning o'zgarishiga ham olib keladi, masalan, axlatning qon bilan kelishi. Yo'g'on ichakni tekshirish uchun kolonoskopiya foydalaniladi va odamning axlati hujayralar boshqariladigan sharoitlarda, odatda tabiiy muhitdan tashqarida o'stiriladigan jarayon yoki mikroskopga yuboriladi. Yuqumli kasallikni maqsadli antibiotiklar bilan, yallig'lanishli ichak kasalligini esa immunosupressiya (shaxsning immunitet reaksiyasini qisman yoki to'liq bostirish) bilan davolash mumkin. Ichak tutilishining ayrim holatlarida jarrohlik ham qo'llanadi. Ingichka ichak devorining normal qalinligi 3-5 mmga teng va ichakda 1-5 mm kattalikda bo'ladi. Kompyuter tomografiyasida oshqozon-ichak devorining markaziy, tartibsiz va assimetrik qalinlashuvi zararli o'smaga ishora qiladi. Segmental yoki tarqoq oshqozon-ichak devorining qalinlashishi ko'pincha ishemik (har qanday to'qima, mushak guruhi yoki organning qon bilan ta'minlanishini cheklash, bu hujayra metabolizmi uchun zarur bo'lgan kislorod tanqisligini keltirib chiqaradi (to'qimalarni tirik saqlash uchun), yallig'lanish yoki yuqumli kasallik tufayli yuzaga keladi. Kamroq tarqalgan bo'lsa-da, inkibatorlar kabi dorilar angioedema (terining pastki qatlami va to'qimalarning faqat teri yoki shilliq pardalar ostida joylashgan shish (shish) maydoni) va ingichka ichakning qalinlashishiga olib kelishi mumkin.

XULOSA: Ushbu kasalliklar bugungi kunda asosan spirtli ichimliklar va achchiq mahsulotlarni iste'mol qilish natijasida kelib chiqmoqda va kuchli og'riqqa sabab bo'lmoqda. Buni oldini olish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1., „An overview on oral manifestations of gastrointestinal diseases“ (<http://www.dentalmedjournal.it/an-overview-on-oral-manifestations-of-gastrointestinal-diseases/>) (inglizcha). Italian Journal of

Dental Medicine (31-dekabr 2018-yil). 2022-yil 24-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan (<https://web.archive.org/web/20220924223852/http://www.dentalmedjournal.it/overview-on-oral-manifestations-of-gastrointestinal-diseases/>) . Qaraldi: 2022-yil 4-noyabr.

2.GIS. „Oral Manifestations of GI Diseases“ (<https://badgut.org/information-centre/a-z-digestive-topics/oral-manifestations-of-gi-diseases/>) (inglizcha). Gastrointestinal Society. Qaraldi: 23-noyabr 2021-yil.

3. Yamada T. Textbook of gastroenterology, 5th, Chichester, West Sussex: Blackwell Pub., 2009 — 2774–2784-bet. ISBN 978-1-4051-6911-0.

4.„Esophagus Disorders“ (<https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/esophagusdisorders.html>) . Medline Plus. U.S. National Library of Medicine. Qaraldi: 23-dekabr 2013-yil.

